

Artigo Original

**ESTEREOTIPOS, PREJUICIOS, HEURÍSTICOS Y SESGOS Y SU IMPACTO
EN LA VALORACIÓN RACIONAL E IMPARCIAL DE LA PRUEBA****STEREOTYPES, PREJUDICES, HEURISTICS, AND BIASES AND THEIR
IMPACT ON THE RATIONAL AND IMPARTIAL EVALUATION OF
EVIDENCE***Ignacio M. Soba Bracesco*¹INFORMAÇÃO DO
ARTIGO*Histórico do artigo:*

Recebido em 31 Ago 23

Revisado em 25 Nov 23

Aceito em 12 Dez 23

Palabras-clave:

Estereotipos;

Imparcialidad;

Valoración de la Prueba;

Sana Crítica.

Keywords: Stereotypes;

Impartiality; Evaluation

of Evidence; Sound

Criticism

RESUMEN

La valoración de la prueba en el proceso jurisdiccional enfrenta el desafío de mantener su racionalidad frente a la aparición de factores potencialmente irracionales, como ser estereotipos, prejuicios y sesgos. Estos y otros factores pueden comprometer la legitimidad de las decisiones judiciales y aumentar el riesgo de arbitrariedad. Resulta crucial que los jueces persigan un ideal de racionalidad y trabajen constantemente para evitar influencias que sesguen o parcialicen su valoración de la prueba. Para esto no solo hay que considerar todas las pruebas presentadas y admitidas (más allá de su conexión original con alguna de las partes) y hay que evitar la deferencia excesiva a ciertas fuentes de información, también hay que asumir una actitud crítica y escéptica, y hay que trabajar para garantizar la imparcialidad durante todo el proceso (incluida la actividad de valoración).

ABSTRACT

The assessment of evidence in the jurisdictional process faces the challenge of maintaining its rationality in the presence of potentially irrational factors, such as stereotypes, prejudices, and biases. These and other factors can compromise the legitimacy of judicial decisions and increase the risk of arbitrariness. It is crucial for judges to pursue an ideal of rationality and continuously work to prevent influences that may distort or bias their evaluation of evidence. To achieve this, it is not only necessary to consider all presented and admitted evidence (regardless of its original connection to any of the parties) and to avoid excessive deference to certain sources of information, but also to adopt a critical and skeptical attitude and to work towards ensuring impartiality throughout the entire process, including the assessment of evidence.

¹ Profesor de derecho procesal y litigación en carreras de grado y posgrado de distintas universidades iberoamericanas. Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca (España). Miembro de la *International Association of Procedural Law*, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, de la Revista Uruguaya de Derecho Procesal y de la Asociación Uruguaya de Derecho Procesal Eduardo J. Couture. Presidente honorario del Foro Uruguayo de Derecho Probatorio y Co-Director de su Anuario de Derecho Probatorio. Divulgación de derecho procesal a través de: <http://ignaciosoba-derechoprocetal.blogspot.com/> y <https://fder.academia.edu/IgnacioSoba>. Contacto: @IgnacioSoba / ignacio.soba@fder.edu.uy Quisiera agradecer a Gonzalo Miranda por sus comentarios y aportes generosos luego de la lectura de un borrador de la presente ponencia. También quisiera aclarar que en febrero de 2022 escribí una versión inicial de algunas ideas de este trabajo, que se puede consultar en *Derecho Procesal* [blog]: <https://ignaciosoba-derechoprocetal.blogspot.com/2022/02/juicios-paralelos-medios-de.html>.

Agradezco muy especialmente a la **Fundación Privada Manuel Serra Domínguez**, sin cuyo apoyo no hubiese sido posible la realización del presente trabajo, el cual es fruto del proyecto de investigación seleccionado en su convocatoria anual del año 2023 (<http://www.manuelserradominguez.org/>). ORCID: 0000-0002-5894-6902.

Introducción

Por el proceso y por la prueba corre la vida. Como nos enseñaba Couture (1943, p. 13):

...las formas de la justicia son tan sólo la corteza o la envoltura del derecho. Rota esa corteza, hallamos solamente hombres, cosas y profundos anhelos de vida. La justicia no es sólo un continente; por su interior corre la vida humana, entrañable y dramática, como que en ella se va decidiendo a cada instante el destino mismo del hombre.

Por la prueba corre, además, información. Algunas veces valiosa, fiable, de calidad... otras no tanto. Para saberlo, tenemos que acudir a la valoración. La valoración de la prueba es una actividad y también su resultado.

En ese sentido, podemos aludir a la valoración como el conjunto de operaciones mentales o intelectuales mediante las cuales se piensa, argumenta o razona sobre la prueba. También puede referirse al resultado de ese razonamiento, que implica pronunciarse sobre la fiabilidad a la prueba (que antes ha sido admitida y diligenciada), concluyendo acerca de su eficacia o del grado de corroboración de hipótesis que permite la prueba valorada.

Al menos en el punto de partida, la valoración probatoria no tiene muchas diferencias con otras actividades intelectuales, de valoración de información o la apreciación de aquello que aporta conocimiento acerca de algo (sobre la prueba como actividad humana, no puramente jurídica, ya se han pronunciado otros procesalistas, como por ejemplo: Serra Domínguez, 2009, p. 62 o Viera, 1987, pp. 62-65).

Muchos han entendido así a la actividad de valoración en el proceso jurisdiccional, pero luego no aclaran en qué consistirían esas operaciones o actividades de apreciación, o las particularidades que tendría en el proceso jurisdiccional.

Resulta difícil conceptualizar operaciones mentales, intelectuales (en este caso, me refiero a operaciones mentales o actividades intelectuales de los jueces). Pero algunas cosas sí que se pueden hacer.

Primero, podemos identificar las condiciones que se tienen que dar para que las personas realicen la actividad de valoración de cara a la decisión. Me refiero, particularmente, al estatuto de imparcialidad de los jueces.

Segundo, podemos señalar algunas condiciones o criterios de racionalidad convenientes

o necesarios, compartidos socialmente, aunque sin caer en clasificaciones o listados cerrados (*numerus clausus* de criterios de racionalidad). En ese sentido, no podemos olvidar la esencia que subyace a estas reglas².

En esa línea destaco a González Lagier (2013, pp. 55-ss.; 2020, pp. 83-85), autor que desde hace años apunta a ciertos criterios o reglas de valoración racional de la prueba (que considera que no es necesario positivizar), para tratar de aportar algo más concreto a las reglas de la sana crítica, que de por sí, como bien advierte el propio autor (2013, p. 55), parte de referencias sumamente vagas³⁻⁴.

Tercero y último, podemos advertir acerca de ciertos potenciales peligros que es mejor identificar, prevenir, mitigar o evitar. En esto me centraré a continuación.

1 El impacto de estereotipos, prejuicios, sesgos, etc. en la valoración de la prueba. Temas que ensanchan la disciplina procesal

² Me remito a lo que explica Martínez Morales (2022, pp. 75-94, luego de referir a las posiciones de González Lagier, Dei Vecchi entre otros). Dice Martínez Morales que las reglas de valoración comportan la construcción y uso de criterios sobre la base de fundamento empírico. Las reglas de valoración probatoria integran una categoría conceptual distinta que convendría no encuadrar sin más en el esquema dual de categorías utilizado tradicionalmente en nuestros sistemas procesales (el que reconoce únicamente hechos y derecho). Más adelante, después de haber comentado la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia uruguaya (y las reglas sobre valoración de la prueba que se incluyen al regular la casación civil), y esto me parece fundamental, señala que se trata de criterios epistémicos de valoración de la prueba.

³ Estos criterios de racionalidad epistemológica son, según González Lagier (2020, pp. 83-85), los siguientes: 1) Cuantos más elementos de juicio tengamos a favor de una hipótesis, mejor confirmada estará ésta. 2) Cuanto más variados sean los elementos de juicio (es decir, que añadan información que permita eliminar hipótesis alternativas), mejor confirmada estará la hipótesis. 3) Cuanto más pertinentes sean los elementos de juicio (cuanto mejor relacionados estén con la hipótesis por medio de generalizaciones empíricas fiables), mejor confirmada estará la hipótesis. 4) Cuanto más fiables sean los elementos de juicio (esto es, cuanto mejor fundados estén en otros elementos de juicio e inferencias previas o en observaciones directas o conocimientos sólidos), mejor confirmada estará la hipótesis. 5) Cuanto mejor fundadas estén las máximas de experiencia en generalizaciones inductivas, más sólida es la hipótesis. 6) Cuanto mayor sea la probabilidad expresada en la máxima de experiencia, más sólida es la hipótesis (las máximas de experiencia tienen la siguiente estructura: «Si p, entonces probablemente q»; el grado de probabilidad con el que se correlacionan ambos tipos de hechos es relevante para la confirmación de la hipótesis). 7) La hipótesis no debe haber sido refutada ni directa (no debe quedar probado un hecho incompatible con la hipótesis) ni indirectamente (no deben quedar refutadas las hipótesis que serían verdaderas si se acepta como verdadera la hipótesis principal). 8) Si las hipótesis derivadas de la hipótesis principal (esto es, las hipótesis que serían verdaderas si la hipótesis principal fuera verdadera) pueden confirmarse, mejor confirmada estará la hipótesis principal (por medio de un argumento por abducción). 9) Cuanto más coherente desde un punto de vista narrativo sea la hipótesis, mejor confirmada estará. 10) Cuantos más elementos de juicio queden explicados por la hipótesis, mejor confirmada estará ésta. 11) Cuanto menos hechos no comprobados exija la verdad de la hipótesis, mejor confirmada estará ésta. 12) Cuantas menos hipótesis alternativas incompatibles con la hipótesis principal subsistan, mejor confirmada estará la hipótesis principal.

⁴ Al decir del autor (2020, p. 85), no es necesario positivizarlos, pues lo que exige el legislador es que la valoración sea racional (por oposición, si se quiere, a la íntima convicción). Determinan formas de razonar que son correctas (excluyendo las que no lo son): «De la misma manera que el hecho de que el legislador diga o no que debe respetarse el principio lógico de no contradicción no cambia el carácter necesario de las leyes de la lógica, tampoco las reglas de racionalidad epistemológica requieren ser positivizadas para ser vinculantes o necesarias».

En la distinción de estereotipos, lugares comunes y clichés, hay una línea divisoria que no siempre es clara (al respecto: Amossy y Herschberg-Pierrot, 2020, pp. 9-34).

Según Carbonell, Ihnen y Quintero (2022, p. 19), estereotipos, prejuicios y sesgos son generalizaciones basadas en procesos de categorización social. O sea, se trata de mecanismos que encuadran o califican a las personas o que permiten anticipar comportamientos, empleándose, algunas veces, para ahorrar esfuerzos comunicativos y proporcionar información sobre el mundo.

Los estereotipos, los prejuicios, los sesgos también llegan a las profesiones jurídicas. A veces los utilizamos y nos beneficiamos, otras veces los padecemos directamente, mientras que en otras oportunidades los pasamos por alto o los desconocemos.

Sin perjuicio de la agrupación o de los puntos en común que tienen todos estos conceptos que aquí son analizados, también pueden ser conceptualizados por separado para marcar algunas particularidades (no obstante, reitero, la existencia de puntos en común)⁵. Los análisis pueden venir, a su vez, desde perspectivas descriptivas, como desde otras de tipo valorativo, prescriptivo o normativo⁶.

⁵ Amossy y Herschberg-Pierrot (2020, pp. 31-32) señalan que: «El publicista norteamericano Walter Lippmann fue el primero en introducir la noción de estereotipo en su obra *Opinion publique*, en 1922. Designa mediante ese término, tomado del lenguaje corriente, a las imágenes de nuestra mente que mediatizan nuestra relación con lo real. Se trata de representaciones cristalizadas, esquemas culturales preexistentes, a través de los cuales cada uno filtra la realidad del entorno. Según Lippmann, estas imágenes son indispensables para la vida en sociedad. Sin ellas, el individuo estaría sumido en el flujo y el reflujo de la sensación pura; le sería imposible comprender lo real, categorizarlo o actuar sobre ello. ¿Cómo examinar cada ser, cada objeto en su especificidad propia y en detalle sin vincularlo a un tipo o una generalidad? Semejante procedimiento, dice Lippmann, sería agotador y prácticamente impensable en el transcurso de la existencia. Al no tener ni el tiempo ni la posibilidad de conocerse íntimamente, cada uno advierte en el otro algún rasgo que caracteriza un tipo conocido y completa el resto por medio de estereotipos que tiene en su mente: el obrero, el propietario, la maestra, el negro. De este modo, el empleado maneja sus relaciones con su empleador o el elector vota por un candidato que no puede conocer de cerca. Estas imágenes de nuestra mente son ficticias, no porque sean mentirosas, sino porque expresan un imaginario social». Agradezco a Santiago Martínez Morales por recomendarme la lectura del libro de donde proviene esta cita. Libro muy interesante por sus aportes desde una perspectiva lingüística.

⁶ En el caso de los estereotipos, como se señala en el *Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género* de la Suprema Corte de Justicia de la Nación – SCJN (2020, pp. 43-49), se pueden distinguir aquellos de tipo descriptivo, o sea generalizaciones que «adjudican una propiedad, atributo o característica a las personas de un grupo social, por el solo hecho de pertenecer a él (Oakes, citado en Arena, 2016, p. 52). Así, por ejemplo, están los estereotipos que establecen que las personas inglesas (grupo social) son puntuales (atributo), o que las mujeres (grupo social) son malas conductoras (característica)...»; de los estereotipos normativos (como el que las madres se tienen que dedicar a las tareas domésticas o de crianza): « Este tipo de estereotipos, a diferencia de los descriptivos, no tienen por objeto adjudicar una propiedad o característica, sino atribuir determinados roles a las personas que integran un grupo social específico, por el solo hecho de pertenecer a él. Estos estereotipos no buscan describir cómo es el mundo, sino prescribir cómo debería ser (Arena, 2016, p. 70). En ese sentido, no pretenden detallar un estado de cosas, sino definir qué roles debe cumplir una persona por ser parte de un grupo social determinado (Risso, 2019, p. 17). Por esa razón, cuando hablamos de estereotipos normativos carece de sentido corroborar si poseen base estadística o si logran

De Giuli (2024, p. 178) refiere a la estereotipación citando a Simone Cusack, lo que le permite identificar dos significados en la expresión. Por un lado, la estereotipación judicial implica «la atribución a una persona de ciertas características o roles por su simple pertenencia a un grupo y, por otro lado, la perpetuación de estereotipos nocivos ante el fracaso al desafiar la estereotipación» (se trata, según dice De Giuli, de dos caras de la misma moneda, que muestra la dimensión individual y la grupal de la estereotipación).

Para Morondo Taramundi (2022, p. 156), en tanto, «Toda la literatura especializada concuerda en que los estereotipos invisibilizan a los sujetos como individuos autónomos y situados en un contexto, con sus elecciones y especificidades. Los estereotipos atribuyen a los sujetos individuales algunas características predeterminadas, sin pasar por el análisis de la situación en concreto».

Los estereotipos tienden en ocasiones a generar prejuicios, y los prejuicios son muchas veces negativos.

Carbonell, Ihnen y Quintero (2022, p. 19) explican que los prejuicios son un tipo de categorización social explícita (consciente) y problemática, que consiste en asumir una valoración negativa de miembros de un determinado grupo (reacción actitudinal⁷). También citan a Schauer, para quien: «un prejuicio es una “creencia infundada respecto a una persona”, lo que equivale a suscribir una generalización defectuosa o espuria o en aplicar a un individuo una generalización estadísticamente sólida pero no universal (2003: 25)».

Se puede entender que hablamos de juicios preconcebidos (pre-juicio), lo que ya se encuentra en su raíz etimológica: «Del lat. *praeiudicium* 'juicio previo', 'decisión prematura'».

En el *Diccionario de la lengua española* la palabra prejuicio presenta dos acepciones,

describir las verdaderas propiedades de una persona (Arena, 2016, p. 70), ya que su objetivo no es representar la realidad, sino determinar cómo deben comportarse y tratarse entre sí las personas que integran un grupo social concreto».

⁷ Precisamente, trabajar en rasgos actitudinales es una de las propuestas que se pueden hacer para mejorar la labor jurisdiccional. Me parece muy interesante el aporte de Díaz Manosalva (2023, p. 18) cuando refiere a la *epistemología de la virtud*. El autor, en su trabajo sobre deliberación en tribunales colegiados, señala que se ha planteado que «la posesión de virtudes (intelectuales, morales, argumentativas y comunicativas) permitirían a los jueces que las posean y practiquen prevenir o corregir estos problemas. Ciertos rasgos de carácter serían determinantes para el caso de la deliberación. Sin perjuicio de que actuarían en forma conjunta, nos parecen especialmente aplicables a la deliberación las virtudes epistémicas o intelectuales como la autonomía, sobriedad y valentía intelectuales, apertura de mente, perseverancia, humildad, meticulosidad e imparcialidad; y virtudes argumentativas, como la disposición a comunicarse y escuchar a otros, a modificar la propia posición en base a los argumentos o críticas que uno recibe y a cuestionar lo obvio».

ambas interesantes: «1. m. Acción y efecto de prejuizar. (...) 2. m. Opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal». Es un concepto que no ingresa necesariamente en el concepto jurídico-procesal de prejuzgamiento. Esto es, básicamente, haber dado opinión concreta sobre la causa sometida a su decisión (a modo ilustrativo, en Uruguay: art. 325 del Código General del Proceso – CGP). El prejuicio puede no haber sido manifestado por el juez del caso (ya que también se puede prejuzgar sin prejuicio).

Claro que los jueces (al igual que las partes) pueden llevar ya consigo los prejuicios, lo que potencialmente puede generar riesgos sino se trabaja en su mitigación, en su control.

El prejuicio en su formulación no cuenta con una base de información o conocimiento sólido o fundamentos suficientes. Son fruto de experiencias limitadas, distorsionadas, simplificaciones o generalizaciones espurias.

Por otro parte, cuando analizamos heurísticos nos encontramos ante procedimientos mentales de simplificación, que si bien pueden llegar a ser útiles para la vida corriente (como también para el trabajo judicial), pueden dar lugar en ocasiones a errores, desviaciones en el razonamiento, sesgos o *biases*.

Los heurísticos son, entonces, mecanismos de simplificación, juicios rápidos que generan cierta comodidad o facilitación, son atajos del pensamiento que influyen en la toma de decisiones, o que funcionan como herramientas para adaptarse a las circunstancias.

Tan cercanos son el sesgo y el error que en el ámbito de la estadística se lo conceptualiza como el error sistemático en el que se puede incurrir cuando al hacer muestreos o ensayos se seleccionan o favorecen unas respuestas frente a otras⁸. Pero, más allá de la estadística, los sesgos son un problema en muchos campos, incluida la ciencia forense. Por eso, en el reporte conocido como Informe al presidente (de los Estados Unidos de Norteamérica), elaborado por el Consejo de Asesores del Presidente en Ciencia y Tecnología (2022, p. 326), se define a los sesgos cognitivos de la siguiente manera:

... son los modos en que las percepciones y juicios humanos pueden alterarse por factores distintos a los relevantes para la decisión que se ha de tomar en un momento

⁸ Séptima acepción de la palabra sesgo en el *Diccionario de la lengua española*.

dado. Incluye el «sesgo de contexto» por el que los individuos se ven influenciados por información de contexto irrelevante; el «sesgo de confirmación» por el que los individuos interpretan información, o buscan nueva evidencia, de modo tal que se adecúe a las creencias o asunciones preexistentes; y «evitar la disonancia cognitiva» por la que los individuos son reacios a aceptar nueva información que sea inconsistente con sus primeras conclusiones.

La disonancia cognitiva es un concepto que proviene de la psicología y que se suele asociar con la obra de Festinger (*A Theory of Cognitive Dissonance*, 1957). Describe la tensión que se puede experimentar cuando simultáneamente se mantienen creencias, actitudes o comportamientos contradictorios entre sí. Este conflicto interno puede surgir cuando nos enfrentamos a información que contradice lo que pensamos o creemos, lo cual puede ser relevante para entender por qué la evidencia o prueba no siempre logra cambiar nuestras opiniones o creencias.

No ingresaré aquí en si los sesgos se producen sólo a través de los heurísticos, o pueden tener su origen en otros factores (emocionales, estructurales, sociales, etc.). Este trabajo tampoco tiene por objeto reiterar lo que han sido las clasificaciones de heurísticos y/o sesgos que ya se pueden encontrar tratados y repetidos en la dogmática jurídica en general, así como en la procesal (a nivel iberoamericano: Nieva Fenoll, 2010, pp. 120-128; Muñoz Aranguren, 2011, p. 2).

Es más, Carbonell, Ihnen y Quintero (2022, p. 20) señalan que si bien pueden incidir en el razonamiento probatorio, los estudios de la neurociencia no han arribado a datos concluyentes sobre cómo funcionan y cómo pueden evitarse —sino que se limitan solo a identificar y listar una gran cantidad de sesgos. Por ese motivo, los autores mencionados deciden circunscribir su análisis a los estereotipos «ya que de ellos puede y suele quedar rastro en el texto de la sentencia».

Por mi parte, entiendo que lo que sí amerita un énfasis es señalar que el resultado que se obtiene de una valoración estereotipada, prejuiciosa o basada en heurísticos y/o sesgos, es un resultado potencialmente contaminado de esos estereotipos, prejuicios o sesgos. Quizás enfrentado a la necesidad de una motivación racional el juez logre mitigar su incidencia, pero el peligro de «contaminación» está allí, agazapado.

Estos fenómenos diferentes pero interrelacionados, contienen generalizaciones, simplificaciones, predisposiciones y, a la vez, la desconexión con las particularidades de los

casos concretos. Coincido con quienes han dicho que no necesariamente serán fáciles de identificar. Las preconcepciones y las simplificaciones pueden llevar a un desconocimiento, a veces sutil de las evidencias y pruebas existentes. Pero otras veces no será necesariamente tan sutil (sin perjuicio de que, incluso, se los trate de ocultar).

Pongamos algunos ejemplos que pueden contribuir a dimensionar el problema. Pienso en el caso de aquellos jueces que en mérito a ciertos estereotipos o prejuicios de raza, género, clase social, religiosos, de nacionalidad, etc., introducen factores irracionales en su actividad al considerar que ciertas pruebas ofrecidas inicialmente por alguna de las partes, o ciertos testigos o expertos pueden aportar información de menos calidad que aquella que sería aportada por quienes considera como sus partes, testigos o expertos «ideales» (a los que le asignan otra credibilidad, calidad o confianza en la información). Así actuaría si entre lo enunciado, afirmado o narrado por A y lo enunciado, afirmado o narrado por B, me inclino a confiar, creer, o asignar más calidad a la información que ofrece A, porque B es de la raza X, la religión Y y/o la nacionalidad Z (estas cuestiones pueden incidir, incluso, acumulativamente)⁹.

Esto además podría vincularse, como ya lo han hecho otros autores, a la situación de aquellos jueces que pertenecen a asociaciones de tendencias xenófobas (Malem Seña, 2007, pp. 47-48; Nieva Fenoll, 2010, p. 143; Patrissi Isasi, 2023, pp. 120-126, aludiendo en puridad a las organizaciones secretas); distinta de la de aquellos jueces que sin pertenecer a ese tipo de asociación traen consigo estereotipos o prejuicios como los mencionados.

Están quienes entienden que estos fenómenos provocan lo que se denomina injusticia epistémica¹⁰.

⁹ Esta acumulación o confluencia de factores de discriminación ha dado lugar a la idea de interseccionalidad como herramienta metodológica que permite entender cómo se cruzan y concurren en una persona o en un colectivo, diferentes categorías sospechosas de discriminación (por ejemplo: mujer, indígena, adolescente, pobre, embarazada que reclama un servicio de salud), tornando más grave la experiencia de desventaja. Los jueces deben visibilizar y analizar cada una de estas categorías, y descartar tanto interpretaciones del derecho como valoraciones de la prueba que produzcan efectos perjudiciales para personas que pertenezcan a colectivos históricamente discriminados, o bien respecto de los cuales concurra más de una de las características o situaciones antes señaladas. Se exige un análisis integral, multidimensional, contextual. Estas ideas acerca de la interseccionalidad se han tomado del valioso aporte de Carbonell, Ihnen, y Quintero (2022, pp. 156-157), donde se reseñan y analizan de modo claro varios de los principales desafíos y problemas de la interpretación, la argumentación y el razonamiento judicial.

¹⁰ Sobre la injusticia epistémica en general y la injusticia testimonial en particular, ya es clásico el estudio de Fricker (2017). En dicha obra (pp. 17, 41) se entiende que la injusticia testimonial, como disfunción, se produce cuando los prejuicios llevan al oyente a otorgar a las palabras de un hablante un grado de credibilidad disminuido (déficit de credibilidad). Pero también se

En lo que ahora interesa, factores como la raza, la religión, la nacionalidad no determinan la calidad de la información o de la prueba allegada al proceso. Sin perjuicio, claro está, que se conviertan en barreras u obstáculos frente a lo que debería ser su acceso a la justicia o su acceso a la prueba (pienso, por ejemplo, en ciertos casos de discriminación o cuestiones estructurales que puedan limitar el acceso a ciertas pruebas, como ser el acceso o consulta de ciertos expertos), en cuyo caso se debería actuar para hacer frente a lo que pueden ser vulnerabilidades, debilidades, desigualdades estructurales, o directamente la discriminación.

Es un problema porque los jueces que deciden considerando expresa o implícitamente variables como los que se han mencionado no valoran lo que la información o elementos de juicio les ofrecen, sino que lo que hacen es interpretar la información a través de factores exógenos, previos, irracionales, que lo que logran es distorsión. Actuar de ese modo genera una amenaza clara a la valoración racional de la prueba y compromete la imparcialidad. Estos jueces, de modo más o menos consciente, más o menos sutil, no valoran de igual modo todos los elementos que integran el cúmulo de prueba y que aportan información al proceso.

Una valoración imparcial de la prueba exige cierta diligencia, exige que la valoración se haga sobre bases racionales uniformes, más allá de donde provenga la prueba o de quién sea la persona que la ofrezca. Los eventuales particularismos en la valoración de ciertas pruebas deberían estar justificados desde el punto de vista epistémico. Algo similar se podría decir respecto de las narrativas judiciales: no se trata de asignar más credibilidad a una narrativa por sobre otra en función de quién la ha formulado en el proceso, se trata de corroborar las alegaciones sobre los hechos a partir de la valoración de la prueba que hubiese sido diligenciada.

A modo de ejemplo, veamos el trágico caso que llegó a ser dictaminado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comunicación No. 47/2012, Ángela González Carreño c/España (16 de julio de 2014). Allí una madre reclama por diversos fallos

produce el fenómeno inverso, de otorgar un exceso de credibilidad al hablante; o sea, una credibilidad mayor a la que se otorgaría en otras condiciones. Esto no sería exactamente un caso de injusticia, sino de estimar en demasía al sujeto (ob. cit., p. 46). Me permito anotar que si bien no se la catalogaría de injusticia, sería igualmente una amenaza a la valoración de la prueba (en el caso, de la declaración de ciertas personas). Algo así como una acrítica y exagerada deferencia hacia lo expresado por ciertos sujetos (que no es nada extraña al derecho, existiendo este problema concreto también en la valoración de la prueba pericial, donde muchas veces campea la deferencia a los expertos). El tema también ha adquirido protagonismo recientemente con propuestas como las de Picinali (2023), a lo que se han sumado discusiones y refutaciones en destacadas publicaciones como la revista *Quaestio facti*.

estatales en atender la situación de violencia en la que se encontraba y que derivaron en la muerte de su hija a manos de quien fuera su ex pareja y padre de la niña:

9.4 El Comité observa que durante el tiempo en que se aplicó el régimen de visitas establecido judicialmente tanto las autoridades judiciales como los servicios sociales y los expertos psicólogos tuvieron como principal objetivo normalizar las relaciones entre padre e hija, a pesar de las reservas emitidas por estos dos servicios sobre el comportamiento de F.R.C. Las decisiones pertinentes no traslucen un interés por parte de esas autoridades de evaluar en todos sus aspectos los beneficios o perjuicios para la menor del régimen impuesto. También se observa que la decisión mediante la cual se pasó a un régimen de visitas no vigiladas fue adoptada sin previa audición de la autora y su hija, y que el continuo impago por parte de F.R.C. de la pensión de alimentos no fue tenido en consideración en este marco. **Todos estos elementos reflejan un patrón de actuación que obedece a una concepción estereotipada del derecho de visita basado en la igualdad formal que, en el presente caso, otorgó claras ventajas al padre a pesar de su conducta abusiva y minimizó la situación de madre e hija como víctimas de violencia, colocándoles en una situación de vulnerabilidad.** A este respecto, el Comité recuerda que en asuntos relativos a la custodia de los hijos y los derechos de visita el interés superior del niño debe ser una consideración esencial, y que cuando las autoridades nacionales adoptan decisiones al respecto deben tomar en cuenta la existencia de un contexto de violencia doméstica.

9.5 El Comité considera que inicialmente las autoridades del Estado parte realizaron acciones tendientes a proteger a la menor en un contexto de violencia doméstica. Sin embargo, la decisión de permitir las visitas no vigiladas fue tomada sin las necesarias salvaguardas y sin tener en consideración que el esquema de violencia doméstica que caracterizó las relaciones familiares durante años, no contestado por el Estado parte, aún estaba presente. Basta recordar a este respecto que la decisión judicial de 17 de junio de 2002 hacía referencia a ciertos comportamientos inadecuados de F.R.C. en relación con su hija; que en esa época F.R.C. seguía incumpliendo impunemente su obligación legal de alimentos; y que continuaba disfrutando del uso de la vivienda familiar, a pesar las reivindicaciones de la autora al respecto (énfasis agregado).

En este dictamen, el Comité destaca expresamente que los estereotipos afectan el derecho (en el caso, de la mujer) a un proceso judicial imparcial. Manifiestan que la judicatura no debe aplicar estándares inflexibles sobre la base de nociones preconcebidas sobre lo que constituye violencia doméstica (en ese sentido, entienden que el Estado falló al decidir el establecimiento de un régimen de visitas no vigilado aplicaron nociones estereotipadas y, por lo tanto, discriminatorias en un contexto de violencia doméstica).

En ese sentido, existen varios autores que han señalado que dichos fenómenos pueden afectar la imparcialidad.

Indicando que la estereotipación conlleva riesgos para la imparcialidad encontramos, por ejemplo, a Morondo Taramundi (2022, p. 156) o Simó Soler (2024).

Fernández Ramírez (2022, p. 33), por su parte, enseña que: «Las conclusiones probatorias (fácticas) deben ser el resultado de un ejercicio intelectual racional que puede y debe ser exteriorizado y justificado [...]», a lo que agrega que cuando entran a jugar sesgos (la autora refiere a los patriarcales), o fuentes de información de mala calidad, no será posible llegar a conclusiones racionales respecto de la prueba. Y añade: «Un juzgador sesgado seguramente va a acomodar su decisión de acuerdo a eso y no a criterios racionales».

Todo esto, en tanto, es algo que propugna el citado Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (2015) cuando en el punto 18 de su *Recomendación general N° 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia* plantea que la buena calidad de los sistemas de justicia conlleva que se apliquen mecanismos que garanticen que las investigaciones y los procedimientos y normas probatorias se rijan por la imparcialidad y no estén influenciados por prejuicios o estereotipos de género. Por otro lado, en el punto 26 expresa: «En todas las esferas de la ley, los estereotipos comprometen la imparcialidad y la integridad del sistema de justicia, que a su vez puede dar lugar a la denegación de justicia...».

Antes, también, los *Principios de Bangalore* (2006) establecieron que la imparcialidad es esencial para el desempeño correcto de las funciones jurisdiccionales, y que la misma refiere tanto a la decisión en sí misma, como al proceso mediante el cual se toma esa decisión. En su aplicación (2.1) se aclara que el juez deberá desempeñar sus tareas judiciales sin favoritismo, predisposición o prejuicio.

La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el párr. 151 del caso *Manuela y otros vs. El Salvador* (sentencia de 2 de noviembre de 2021) señala:

...este Tribunal resalta que la utilización de estereotipos de género para fundamentar una decisión judicial puede demostrar que la decisión fue basada en creencias preconcebidas en lugar de hechos. Por tanto, la estereotipación puede mostrar falta de motivación, violaciones a la presunción de inocencia y **comprometer la imparcialidad de los jueces**¹¹ (énfasis agregado).

¹¹ Por su parte, luego en la nota al pie a ese párr. 151 del caso *Manuela y otros vs. El Salvador*, cita a la CEDAW, *Recomendación General No. 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia*, CEDAW/C/GC/33, 3 de agosto de 2015, cuyo párr. 26 señala: «Los estereotipos y los prejuicios de género en el sistema judicial tienen consecuencias de gran alcance para el pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres. Pueden impedir el acceso a la justicia en todas las esferas de la ley y pueden afectar particularmente a las mujeres víctimas y supervivientes de la violencia. Los estereotipos distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos. Con frecuencia, los jueces adoptan normas rígidas sobre lo que consideran un comportamiento apropiado de la mujer y castigan a las que no se

Tampoco es que se trate de algo tan novedoso. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso *Piersack v. Bélgica*, sentencia de 1 de octubre de 1982 entendió la imparcialidad como la ausencia de prejuicios. Así se expresó en su párr. 30:

30. Si la **imparcialidad se define ordinariamente por la ausencia de prejuicios** o parcialidades, su existencia puede ser apreciada, especialmente conforme al artículo 6.1 del Convenio, de diversas maneras. Se puede distinguir así entre un aspecto subjetivo, que trata de averiguar la convicción personal de un juez determinado en un caso concreto, y un aspecto objetivo, que se refiere a si éste ofrece las garantías suficientes para excluir cualquier duda razonable al respecto (énfasis agregado)¹².

Tal como se puede apreciar, se trata de peligros latentes (por su anclaje muchas veces social, cultural) que podrían concretarse en cualquier momento, a menos que se detecten y se filtren a través de la inteligencia y la racionalidad aplicada a lo largo del proceso y la decisión judicial.

2 La imparcialidad. El juez y su contexto sociocultural

La imparcialidad es una garantía para todas las personas. Todas las personas, absolutamente todas, tienen derecho a que la actividad que lleva a la decisión, así como la decisión misma de su conflicto la tome un juez imparcial.

No puede ser un juez imparcial en la aplicación del derecho y parcial en las cuestiones

ajustan a esos estereotipos. El establecimiento de estereotipos afecta también a la credibilidad de las declaraciones, los argumentos y los testimonios de las mujeres, como partes y como testigos. Esos estereotipos pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen en forma defectuosa. Esto tiene consecuencias de gran alcance, por ejemplo, en el derecho penal, ya que dan por resultado que los perpetradores no sean considerados jurídicamente responsables de las violaciones de los derechos de la mujer, manteniendo de esta forma una cultura de impunidad. En todas las esferas de la ley, **los estereotipos comprometen la imparcialidad** y la integridad del sistema de justicia, que a su vez puede dar lugar a la denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes» (énfasis agregado).

¹² Hay que reconocer que también existen posturas críticas a esta jurisprudencia, como la expresada por Montero Aroca (1999, pp. 214-219). Allí el autor señala que: «El tener un juicio previo sobre cómo debe decidirse en un proceso no es algo que determine parcialidad, es decir, no implica predisposición para decidir sirviendo los intereses particulares de una parte en un proceso determinado, sino que afectará, en todo caso, al incumplimiento de la función por no formarse la convicción del modo previsto en la ley. (...) el pre-juicio es un modo de incumplir la función jurisdiccional que atiende al proceso, sin que pueda vincularse a la relación del juez con las partes o a tener interés en el proceso. Es un modo de no cumplir correctamente la función jurisdiccional, pero distinto del modo que atiende a la parcialidad» (ob. cit., p. 216).

fácticas o en las probatorias (más allá de lo complejo que puede resultar separar o demarcar lo fáctico de lo jurídico). No puede ser un juez imparcial que deja actuar sin autocontrol a los estereotipos, prejuicios y/o sesgos. Cómo se comporta frente a todo esto es relevante.

Lo llamativo es, quizás, que ya entrados en el siglo veintiuno tengamos que insistir en cuestiones como las que se mencionaron en el capítulo anterior, cuando, en puridad, ya han sido dichas, incluso por procedimentalistas o procesalistas clásicos.

A modo de ejemplo, en Uruguay, Gallinal (1922, p. 25) expresaba que la imparcialidad es el resultado, a la vez, de la inteligencia y de la moralidad y que: «Hay que evitar los prejuicios, o sea las opiniones preconcebidas, adoptadas sin examen. Es necesario revisarlas, investigar su origen y su razón de ser». Como se puede leer, el autor no se quedaba en evitar los prejuicios, añadía que era necesario revisarlos y hasta investigarlos.

Es sabido que por más objetividad que se procure, si se parte de una posición interesada, arrojará resultados interesados. Atender a la imparcialidad en la etapa de valoración de la prueba, considero que permitiría realizar esta actividad con una perspectiva más amplia.

Entiendo a la imparcialidad tanto como un punto de partida institucional, necesario para llevar a cabo de determinada manera la actividad intelectual-racional de valoración, como una aspiración o ideal por el cual hay que trabajar tanto en el camino que lleva a la decisión como en la decisión misma.

Evidentemente, si los jueces no desafían sus creencias, sus preconcepciones, y dejan campar los estereotipos, prejuicios, ciertos sesgos cognitivos, se pueden cometer errores significativos¹³.

Errores en el proceso existieron, existen y existirán. El error siempre está al acecho en los procesos jurisdiccionales. En las decisiones, en la actividad probatoria, es hasta inevitable

¹³ En su momento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) lo señaló respecto de las actuaciones de la policía judicial mexicana: «En similar forma, el Tribunal considera que el estereotipo de género se refiere a una pre-concepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. Teniendo en cuenta las manifestaciones efectuadas por el Estado (supra párr. 398), es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes, condiciones que se agravan cuando los estereotipos se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades de policía judicial, como ocurrió en el presente caso. La creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer». Cfme., Corte IDH, sentencia de 16 de noviembre de 2009 (párr. 401), caso González y otras (campo algodonero) vs. México.

en el sistema de justicia, pero es posible trabajar en buscar herramientas para minimizarlo en los casos concretos.

Ya lo señaló Carnelutti (1982, XVIII), el error y el proceso son inseparables. Por eso, de lo que se trata es de establecer un sistema de precauciones contra el error. Eso es el proceso.

Hay creencias limitantes y factores irracionales que afectan la apreciación de la realidad. Obviamente, estas creencias también podrían afectar la apreciación o valoración de las pruebas, lo que a la postre traería aparejado una alteración en su eficacia. Las creencias limitantes o irracionales pueden provocar que la evidencia o prueba se minusvalore o, en el otro extremo, se sobrevalore.

El juez (persona primero, juez después), vive en una determinada cultura. Barrios De Ángelis (1989, p. 28) en su momento observó algo de esto respecto de la norma procesal: «El medio histórico en que cada norma se desenvuelve [a lo que se podría agregar, donde los sujetos se desenvuelven] es un conglomerado de fenómenos materiales y espirituales; de institutos, preconceptos, técnicas de todo carácter, cultura o culturas interpenetradas».

La cultura, el contexto, impactan en la persona y en la decisión. Decía Sagan (2022, p. 152): «En nuestra vida cotidiana incorporamos sin esfuerzo e inconscientemente normas culturales y las hacemos nuestras».

Es que, como ha dicho Picó i Junoy (1998, p. 2 - recordando las opiniones de Serra Domínguez, de Taruffo y Ferrajoli):

...el “mito” de la absoluta neutralidad de quienes ejercen la función jurisdiccional debe relativizarse. El juez, como cualquier otra persona, posee una determinada escala de valores adquirida por muy diversas vías (su origen y posición social, formación, cultura, etc...) que inexorablemente incide en sus resoluciones judiciales.¹⁴

¹⁴ En similar sentido, Nieva Fenoll (2012, p. 295): «Es inconcebible que un juez no pueda tener ideología. Su obligada neutralidad no puede llegar hasta el punto de impedirle pensar libremente aquello que considere adecuado sobre la economía, la sociedad o la cultura en general, o sobre los más diversos aspectos de la vida. Sin embargo, la ideología de un juez no puede lastrarle en las consideraciones de su juicio jurisdiccional, haciéndole, literalmente, depender de la misma en el momento de dictar sentencia».

A mi entender, uno de los autores que mejor compendia y comprendía estos problemas que hacen a lo gnoseológico, a lo sociológico, a lo filosófico, y su impacto en el razonamiento jurídico, fue Taruffo (2006, pp. 109 a 117). Explica Taruffo, cuando desarrolla algunas de sus ideas acerca del recurso al sentido común, que el conocimiento de las personas —también, por tanto, de los jueces— es contextualizado y situado («profundamente *situated* en la cultura y en la experiencia del lugar y del tiempo de la decisión», ob. cit., p. 109). Se trata, muchas veces, de cuestiones indeterminadas, imprecisas (ob. cit., p. 110). Aclara, además, que el sentido común representa muy a menudo el punto de partida según el cual la doctrina hermenéutica comienza la interpretación, que equivale en esencia a la «tradición» en la teoría de Gadamer, o sea, al conjunto de nociones, conocimientos, lugares comunes, contenidos o actitudes culturales que forman la base donde se mueve el intérprete en el momento en el que se coloca frente al texto que va a interpretar (ob. cit., pp. 112-113).

Consideraciones finales

No basta con resignarse. A la actividad jurisdiccional se le pueden imponer reglas que funcionen como parámetros o límites frente a lo discrecional. No se puede olvidar tampoco que el juez —y el Poder judicial en su conjunto— asume un rol muchas veces contramayoritario.

El juez no pierde contacto con la realidad circundante, pero sus decisiones no son mera traducción de la opinión de una u otra mayoría. Dejar pasar y dejar actuar, sin más, a los estereotipos —algunos quizás ampliamente consolidados y compartidos socialmente—, prejuicios, sesgos cognitivos en el proceso jurisdiccional puede llevar de algún modo a hacer peligrar o a estropear algunos aspectos de la decisión. Que no los tratemos, que no los estudiemos, que los jueces los pasen por alto, que las partes no los identifiquen ni los controlen, no significa que no existan ni que dejen de incidir en lo decidido.

Por eso sostengo aquí que para examinar hay que examinarse. O examinarse para examinar. Como ha sido dicho, no creer todo lo que se piensa. Implica ser cuidadoso, realizar un ejercicio de autoescrutinio, vigilar razonamientos, vigilar emociones, vigilar intuiciones,

vigilar el conocimiento privado, vigilar sesgos y prejuicios¹⁵.

Pero combatir los estereotipos es algo que los jueces difícilmente puedan hacer solos, en el caso concreto. Se necesita, además, debate y trabajo institucional, en el sistema de justicia, más allá del caso concreto. Este tipo de debate más general que aquí se propone entiendo que requiere de aportes interdisciplinarios, académicos, de investigadores, además de la participación de los involucrados.

Referencias

ABEL LLUCH, X. *La valoración de la credibilidad del testimonio*. Madrid: La Ley – Wolters Kluwer, 2020.

ABEL LLUCH, X. Criterios orientadores de la valoración de la prueba pericial. En Picó i Junoy, J. (Director) y De Miranda Vázquez, C. (Coordinador). *Peritaje y prueba judicial*. Barcelona: Bosch Editor, pp. 211-248, 2017.

ABEL LLUCH, X. *Derecho probatorio*, Barcelona: Bosch Editor, 2012.

Accatino, D. Teoría de la prueba: ¿somos todos “racionalistas” ahora? En *Revus* [Online], v.39, pp.85-102, 2019. Disponible en: <https://journals.openedition.org/revus/5559>

ALISTE SANTOS, T. *La motivación de las resoluciones judiciales* (segunda edición). Madrid: Marcial Pons, 2018.

AMOSSY, R., Herschberg-Pierrot, A. *Estereotipos y clichés*. Buenos Aires: Eudeba, 2020.

Andrés Ibáñez, P. *Tercero en discordia. Jurisdicción y juez del Estado constitucional*. Madrid: Trotta, 2015.

ARENA, F. J. Estereotipos y hechos en el proceso. En Arena, F. J. (Coordinador). *Manual sobre los efectos de los estereotipos en la impartición de justicia*. Ciudad de México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, pp; 219-247, 2022.

¹⁵ Dice Timmer (2011, p. 720) citando a Young, que cuanto más arraigado está un estereotipo, menos probable es que los jueces lo detecten. Añade la autora que los jueces traen sus propios prejuicios no reconocidos a un caso, lo cual es aún más problemático ya que los jueces a menudo formarán parte del grupo dominante y, por lo tanto, tendrán el lujo de ver sus perspectivas reflejadas y reforzadas en las principales instituciones sociales y políticas. De ahí la dificultad de estos ejercicios de autoexamen y autocritica.

- BARRIOS DE ÁNGELIS, D. *Teoría del proceso*. Buenos Aires: BdeF, 2005.
- BARRIOS DE ÁNGELIS, D. *El proceso civil. Código General del Proceso*. Montevideo: Idea, 1989.
- BORRÀS ANDRÉS, N. *La instrucción sin prejuicios: la necesaria limitación a la recogida de vestigios*. Madrid: Marcial Pons, 2023.
- BRAVO IBARRA, S. *Prueba, valoración y decisión*. Santiago de Chile: Librotecnia, 2022.
- BRAVO IBARRA, S., Díaz Manosalva, R. y Rettig Espinoza, M. Siete pasos metodológicos para el establecimiento de los hechos en una decisión judicial. En *Revista de Derecho Aplicado LLM UC*, v. 12, 2023. Disponible en: <https://doi.org/10.7764/rda.12.62617>
- CARBONELL, F., IHNEN, C. Y QUINTERO, D. *Interpretación, argumentación y razonamiento judicial*. Santiago de Chile: Academia Judicial. 2022. Disponible en: <https://academiajudicial.cl/wp-content/uploads/2022/11/MD45-Interpretacion-argumentacion-y-razonamiento-judicial.pdf>
- CARNELUTTI, F. *La prueba civil*. Buenos Aires: Depalma, 1982.
- COUTURE, E. J. *Estudios de derecho procesal civil (tomo III)*. Buenos Aires: Depalma, 2003.
- COUTURE, E. J. *Vocabulario jurídico* (edición al cuidado de Peirano Facio, J. y Sánchez Fontáns, J. – segunda reimpresión). Buenos Aires: Depalma, 1983.
- COUTURE, E. J. *Fundamentos del derecho procesal civil* (reimpresión de la tercera edición póstuma). Buenos Aires: Depalma, 1958/1997.
- COUTURE, E. J. *La justicia inglesa*. Montevideo: Asociación “Amigos de Inglaterra”, 1943.
- CLÉRICO, L. Hacia un análisis integral de estereotipos: desafiando la garantía estándar de imparcialidad. *Revista derecho del Estado*. v. 41, pp. 67–96. 2018. Disponible en: <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/5314>
- DÍAZ MANOSALVA, R. A. Deliberación, función epistémica y establecimiento de los hechos en el veredicto de un tribunal penal colegiado: bases de una estructura metodológica para el caso chileno [documento electrónico, 39 pp.]. TFM-Universitat de Girona. 2023. Disponible en: <https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/23059/diaz-manosalva%20TFM.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- DE GIULI, A. Los sesgos en el conocimiento judicial. Para un control del sentido común y de la pseudo-ciencia. *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, v. 58, pp. 173-197. 2024. <https://revistaseug.ugr.es/index.php/acfs/article/view/28607>

DEI VECCHI, D. Prueba libre, justificación epistémica y el noble sueño de los estándares de prueba. En *Revista de derecho (Valdivia)*, v. 33, n. 2, pp. 25-48. 2020. Disponible en: <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-09502020000200025>

DEVIS ECHANDÍA, H. *Teoría general de la prueba judicial* (Tomo I, quinta edición). Buenos Aires: Víctor P. Zavalía, 1981.

ETTLIN, E. *El mensaje de la prueba*. Montevideo: La Ley Uruguay, 2024.

FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. Y VÁZQUEZ, C. La valoración de la prueba: la valoración individual de la prueba. En Ferrer Beltrán, J. (Coordinador). *Manual de razonamiento probatorio*, pp. 291-351. Ciudad de México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2022

FERNÁNDEZ RAMÍREZ, L. Principio de inocencia, perspectiva de género y generaciones: notas para su armonización. En Fernández Ramírez, L., Martínez Morales, S. y Soba Bracesco, I. M. (Coordinadores). *La prueba. Un cruce de caminos*, pp. 25-57, Montevideo: IJ Editores-FCU, 2022.

FERRER BELTRÁN, J. *Prueba sin convicción. Estándares de prueba y debido proceso*. Madrid: Marcial Pons, 2021.

FERRER BELTRÁN, J. *La valoración racional de la prueba*. Madrid: Marcial Pons., 2007.

FREITAS CÂMARA, A. Estado democrático de derecho y valoración democrática de la prueba en el proceso civil brasileño. En Landoni Sosa, Á. y Pereira Campos, S. (Coordinadores). *Estudios de Derecho Procesal Civil. En homenaje a Eduardo J. Couture*, tomo I, pp. 817-831. Montevideo: La Ley Uruguay, 2017.

FRICKER, M. *Injusticia epistémica. El poder y la ética del conocimiento* (traducción García Pérez, R.). Barcelona: Herder, 2017.

GAJARDO FALCÓN, J. Comentario de la STEDH Aksu v. Turquía de 15 de marzo de 2012: Ampliación del concepto de víctima e interpretación contextualizada de los derechos humanos. *Revista Jurídica Universidad Autónoma De Madrid*, v. 30, 2016. Disponible en: <https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/5592>

GALLINAL, R. *Estudios sobre el Código de Procedimiento Civil* (De las sentencias. Comentarios de los artículos 459 a 488). Montevideo: Barreiro y Ramos, 1922.

Gascón Abellán, M. *Los hechos en el derecho*. Madrid: Marcial Pons, 2010.

GONZÁLEZ LAGIER, D. Prueba, hechos y verdad. En Ferrer Beltrán, J. (Coordinador). *Manual de razonamiento probatorio*. pp. 3-46. Ciudad de México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2022.

GONZÁLEZ LAGIER, D. ¿Es posible formular un estándar de prueba preciso y objetivo? Algunas dudas desde un enfoque argumentativo de la prueba. En *Revista Telemática de Filosofía del Derecho*, v.23, pp. 79-97. 2020. Disponible en: <http://www.rtfed.es/numero23/04-23.pdf>

GONZÁLEZ LAGIER, D. *Quaestio facti. Ensayos sobre prueba, causalidad y acción*. México D.F.: Fontamara, 2013.

GONZÁLEZ LAGIER, D. *Emociones, responsabilidad y derecho*. Madrid: Marcial Pons, 2009.

HIGA, C., SOTOMAYOR TRELLES, J. E. y Cavani, R. La formulación de un estándar normativo de imparcialidad que incorpore la imparcialidad objetivo-cognitiva en el ordenamiento jurídico peruano: un estudio sobre la repercusión de la jurisprudencia de los tribunales internacionales de derechos humanos. *Derecho PUCP*, v. 91, pp. 163-200, 2023. Disponible en: <https://dx.doi.org/10.18800/derechopucp.202302.005>

LARA GÓMEZ, Y. *Justicia poética. Una lectura crítica de Martha Nussbaum* [tesis de maestría]. Maestría en ciencias humanas, opción filosofía contemporánea. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación – Universidad de la República, 2022.

MALEM SEÑA, J. ¿Pueden las malas personas ser buenos jueces?. *Foro Jurídico*, v.07, pp. 41-52, 2007, Disponible en: <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/18455>

MARTÍNEZ MORALES, S. ¿Qué es la epistemología y cuál es su vínculo con los criterios de valoración probatoria? En Fernández Ramírez, L., Martínez Morales, S. y Soba Bracesco, I. M. (Coordinadores). *La prueba. Un cruce de caminos*, pp. 75-94. Montevideo: IJ Editores – FCU, 2022.

MONTERO AROCA, J. *La prueba en el proceso civil* (quinta edición). Pamplona: Thomson Civitas, 2007.

MONTERO AROCA, J. *Sobre la imparcialidad del Juez y la incompatibilidad de funciones procesales*. Valencia: Tirant lo Blanck, 1999.

MORONDO TARAMUNDI, D. Estereotipos, interseccionalidad y desigualdad estructural. En Arena, F. J. (Coordinador). *Manual sobre los efectos de los estereotipos en la impartición de justicia*, pp. 141-178. Ciudad de México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2022.

MUÑOZ ARANGUREN, A. La influencia de los sesgos cognitivos en las decisiones jurisdiccionales: el factor humano. Una aproximación. *InDret*. n.2, v. 39, 2011. Disponible en: <https://indret.com/la-influencia-de-los-sesgos-cognitivos-en-las-decisiones-jurisdiccionales-el-factor-humano-una-aproximacion/>

MUSTARD, D. Racial, Ethnic, and Gender Disparities in Sentencing: Evidence from the US Federal Courts. *Journal of Law and Economics*, v.44 n.3, pp. 285-314, 2001.

NIEVA FENOLL, J. Carga de la prueba y estándares de prueba: dos reminiscencias del pasado. *InDret. Revista para el análisis del Derecho*, v.3, pp. 406-437, 2020. Disponible en: <https://indret.com/carga-de-la-prueba-y-estandares-de-prueba-dos-reminiscencias-del-pasado/>

NIEVA FENOLL, J. Trasfondo psicológico de la independencia judicial. En Nieva FENOLL, J. Y OTEIZA, E. (directores). *La independencia judicial: un constante asedio*, pp. 23-37. Madrid: Marcial Pons, 2019.

NIEVA FENOLL, J. Repensando Daubert: elementos de convicción que debe tener un buen dictamen pericial. En Picó i Junoy, J. (Director) y De Miranda Vázquez, C. (Coordinador). *Peritaje y prueba judicial*, pp. 85-101, Barcelona: Bosch Editor, 2017..

NIEVA FENOLL, J. El sesgo ideológico como causa de recusación. En *Ius et Praxis*, v.18, n.2, pp.295-308, 2012. Disponible en: <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122012000200010>

NIEVA FENOLL, J. *La valoración de la prueba*. Madrid: Marcial Pons, 2010.

Nussbaum, M. *Justicia poética. La imaginación literaria y la vida pública* (traducción de Gardini, C.). Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello, 1997.

PÁEZ, A. Y MATIDA, J. La injusticia epistémica en el proceso penal. *Milan Law Review*, v.2, n.4, pp.115-136, 2023. DOI: 10.54103/milanlawreview/22188

PARRA QUIJANO, J. *Manual de derecho probatorio* (décimo tercera edición). Bogotá: Librería del profesional, 2002.

PATRITTI ISASI, M. *La responsabilidad disciplinaria de los jueces en el Uruguay*. Montevideo: FCU, 2023.

PATTI, S. *Le prove* (seconda edizione). Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2021.

PEREIRA CAMPOS, S. *La independencia judicial en peligro*. Montevideo: FCU-UM, 2024.

PÉREZ DAUDÍ, V. *De la justicia a la ciberjusticia*. Barcelona: Atelier, 2022.

PICINALI, F. Evidential reasoning, testimonial injustice and the fairness of the criminal trial. *Quaestio Facti. Revista Internacional Sobre Razonamiento Probatorio*, v. 6, pp. 201–235, 2023. https://doi.org/10.33115/udg_bib/qf.i6.22888

PICÓ I JUNOY, J. El derecho a la prueba. En Picó i Junoy, J., Mendoza Díaz, J., Mantecón Ramos, A. (Directores), de Miranda Vázquez, C. y Hierro Sánchez, L. (Coordinadores). *La*

- prueba a debate. Diálogos hispano-cubanos*, pp. 19-60. Barcelona: Bosch, 2021.
- PICÓ I JUNOY, J. *La imparcialidad judicial y sus garantías: la abstención y la recusación*. Barcelona: Bosch, 1998.
- PIQUÉ M. Revictimización, acceso a la justicia y violencia institucional. En Di Corleto, J. (comp.), *Género y justicia penal*. Buenos Aires: Didot, 2017.
- RACHLINSKI, J. Y JOHNSON, S. Does Unconscious Racial Bias Affect Trial Judges, 84, 1195-1246, *Notre Dame Law Review*. 2009. Recuperado de: <http://scholarship.law.nd.edu/ndlr/vol84/iss3/4>
- RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, A. *Perspectiva de género y prueba* (en prensa), 2024.
- RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, H. A. Sesgos implícitos, injusticia explícita: Efectos epistémicos de los sesgos inconscientes en el razonamiento probatorio en México. *Quaestio Facti. Revista Internacional Sobre Razonamiento Probatorio*, v.7. 2024, Disponible en: https://doi.org/10.33115/udg_bib/qf.i7.22987
- SAGAN, C. *El mundo y sus demonios. La ciencia como una luz en la oscuridad* (octava edición, traducción de Udina, D.). Barcelona: Crítica, 2022.
- SERRA DOMÍNGUEZ, M. *Estudios de derecho probatorio*. Lima: Communitas, 2009.
- SERRA DOMÍNGUEZ, M. *Jurisdicción, acción y proceso*. Barcelona: Atelier, 2008.
- SIMÓ SOLER, E. Estereotipos e imparcialidad judicial: avances de la corte interamericana de derechos humanos. En *Revista General de Derecho Procesal*, v. 62 . Iustel [versión electrónica, 28 pp.], 2024.
- SOBA BRACESCO, I. M. *Los acuerdos procesales*. Montevideo: FCU, 2024b.
- SOBA BRACESCO, I. M. Guía sobre uso de chatbots de inteligencia artificial para jueces de Inglaterra y Gales (de 12 de diciembre de 2023). En *Derecho Procesal* [blog de autor] 2024a. Disponible en: <https://ignaciosoba-derechoprocesal.blogspot.com/2024/01/guia-sobre-uso-de-chatbots-de.html>
- SOBA BRACESCO, I. M. La empatía en las sentencias judiciales y más allá (12 de junio de 2023). En *Derecho Procesal* [blog de autor] 2023c. Disponible en: <https://ignaciosoba-derechoprocesal.blogspot.com/2023/06/la-empatia-en-las-sentencias-judiciales.html>
- SOBA BRACESCO, I. M. Wikipedia, ChatGPT y otros en el proceso jurisdiccional. Su utilización por abogados y jueces. *Revista De Derecho De La Universidad Católica De La Santísima Concepción*, v. 42, pp. 108–125, 2023b. Disponible en: <https://doi.org/10.21703/issn2735-6337/2023.n42.05>

SOBA BRACESCO, I. M. *La prueba testimonial y pericial. Su protagonismo en el proceso jurisdiccional, lecciones y desafíos*. México: CEJI, 2023a.

SOBA BRACESCO, I. M. *Estudios sobre la prueba testimonial y pericial* (segunda edición ampliada, actualizada y revisada). Montevideo: La Ley Uruguay, 2022.

SOBA BRACESCO, I. M. Elogio de la abogacía. Prejuicios y estereotipos sobre abogados/as (de 22 de octubre de 2021). En *Derecho Procesal* [blog de autor] 2021c. <https://ignaciosoba-derechoprocesal.blogspot.com/2021/10/elogia-de-la-abogacia-prejuicios-y.html>

SOBA BRACESCO, I. M. Evidencia y prueba: los elementos que aportan información en el procedimiento administrativo y su relación con los procesos jurisdiccionales no penales. En Patriiti Isasi, M. y Pérez Novaro, C. (Coordinadores). *Actualidad y perspectivas en el derecho público*, pp. 185-209. Montevideo: FCU, 2021b.

SOBA BRACESCO, I. M. *Estudios de derecho procesal*. Montevideo: La Ley Uruguay, 2021a.

SOBA BRACESCO, I. M. La predeterminación normativa de los estándares de prueba (un derivado de la seguridad jurídica). En *Revista Eletrônica de Direito Processual – REDP*, v. 21, n.2, pp. 186-213. Rio de Janeiro: Periódico Quadrimestral da Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito Processual de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (patrono: José Carlos Barbosa Moreira, in mem.), 2020. Disponible en: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/redp/article/view/50804/33452>

TARUFFO, M. *La motivación de la sentencia civil* (traducción de Córdova Vianello, L.). Madrid: Trotta, 2011.

TARUFFO, M. *El proceso civil adversarial en la experiencia americana*. Bogotá: Temis, 2008.

TARUFFO, M. *Sobre las fronteras. Escritos sobre la justicia civil*. Bogotá: Temis, 2006.

TIMMER, A. Toward an Anti-Stereotyping Approach for the European Court of Human Rights. *Human Rights Law Review*. V.4, n. 11, pp 707-738, 2011. Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r27637.pdf>

TIMMER, A. Y SOSA, L. Los estereotipos en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En Arena, F. J. (Coordinador). *Manual sobre los efectos de los estereotipos en la impartición de justicia*, pp. 51-110. Ciudad de México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2022.

UCÍN, M. C. ¿Jueces sensibles? Una introducción al análisis del rol de las emociones en la decisión judicial. En *Doxa. Cuadernos De Filosofía Del Derecho*, v. 45, pp. 191–219, 2022. Disponible: <https://doi.org/10.14198/DOXA2022.45.07>.

VIERA, L. A. La prueba. En Instituto Uruguayo de Derecho Procesal. *Curso de Derecho procesal* (Tomo II, segunda edición actualizada), pp. 61-119. Montevideo: FCU, 1987.

